

attachments/esm_treaty_en.pdf (дата звернення 28.02.2020).

8. Фінансова звітність малого підприємства / Звіт про фінансові результати за Рік 2020–2022

References

1. Vasylenko V.O. Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom: Navch. posibnyk. Kyiv : TsUL, 2003. 504 s.

2. Korol' V.S. Antykryzovyyu menedzhment v umovakh rynkovoyi transformatsiyi ekonomiky: avtoref. dys. na здобуття nauk. stupenya kand. ekon. Nauk : [spets.] 08.06.02 / NAN Ukrainy, Ін-т регіон. досліджен'. L'viv, 2001. 20s.

3. Chernyavs'kyi A. D. Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom: navch. posibnyk. Kyiv : MAUP, 2006. 256 s.

4. Sorporete Crisis Menegement / Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers. New York, USA, 2005. 31 p.

5. Crisis Management – Planning & Action URL: <http://tutor2u.net/business/strategy/crisis-managementplanning-and-action.html>. (data zvernennya 01.02.2020).

6. Terry R. Bacon What People Want: A Manager's Guide to Building Relationships That Work / Terry R. Bacon. 2016. 264 p.

7. Treaty establishing the European stability mechanism URL: http://www.efsf.europa.eu/attachments/esm_treaty_en.pdf (data zvernennya 28.02.2020).

8. Finansova zvitnist' maloho pidpryyemstva / Zvit pro finansovi rezul'taty za Rik 2020–2022

Дані про авторів

Штерма Тетяна Василівна,

к. е. н., доцент ПВНЗ «Буковинський університет»

e-mail: Sht.tatjana@gmail.com

ORCID 0000-0002-7623-3738

Researcher ID JQV-4558-2023

Scopus Author ID 57476409500

Маниліч Михайло Васильович,

аспірант, ПВНЗ «Буковинський університет»

e-mail: vkfman@gmail.com

Data about the authors

Tetiana Shterma,

PhD in Economics, associate professor, Private higher educational institution «Bukovinian University»

e-mail: Sht.tatjana@gmail.com

Mykhailo Manylich,

Postgraduate, Private higher educational institution «Bukovinian University»

e-mail: vkfman@gmail.com

УДК 338.487:658.8:338.486.2

КРАМЧЕНКО Р. А.

Туристичний продукт як головний елемент комплексу маркетингу підприємства сфери туризму

Предметом дослідження є туристичний продукт як головний елемент комплексу маркетингу підприємства сфери туризму.

Метою дослідження є окреслити модель функціонування туристичного підприємства.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянуто класичні три елементи структури товару–послуги, що подається на трьох рівнях. Охарактеризована чотирирівнева модель функціонування туристичного підприємства та розглянуті її складові. Окреслені основні напрямки використання моделі Н. Кано. Наведено класифікацію характеристик продукту туризму на основі методики Н. Кано.

Висновки. Описано різні підходи до структуризації туристичного продукту та розвинуто їх з урахуванням особливостей підприємств туризму: за рівнями та за типами характеристик. Розглянуто чотирирівневу структуру туристичного продукту, у якій враховано принципи маркетингу співпраці, тісний взаємозв'язок між вимогами споживачів та виробників цього продукту, а також залежність результатів діяльності суб'єктів ринку туризму від дотримання цих вимог та реагування на зміни в них. Розкрито розуміння механізму впливу споживачів на процес прогнозування, розроблення та надання продукту, а з іншого боку, – на створення загального враження про діяльність підпри-

ємства у свідомості споживачів. Визначено основні потреби, що актуалізувалися останнім часом, та чинники, що вплинули на розвиток цих потреб. Виявлено, що головною потребою споживачів туристичних підприємств є безпосереднє спілкування з природою та гармонія з нею. Розглянуто модель Н. Кано, яка дозволила розглядати туристичний продукт як комплекс характеристик, що по-різному впливають на рішення споживачів і можуть бути поділені на п'ять типів. У результаті встановлено доцільність використання цієї моделі для структуризації туристичного продукту.

Ключові слова: підприємство, туризм, ринок, маркетинг, інформація, продукт, інновації, конкурентоспроможність, послуги, споживачі.

KRAMCHENKO R. A.

The tourist product as the main element of the marketing complex of the enterprise in the field of tourism

The subject of the study is a tourist product as the main element of the marketing complex of a tourism enterprise.

The purpose of the study is to outline the functioning model of a tourist enterprise.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article considers the classic three elements of the product–service structure, which is provided on three levels. The four–level model of the functioning of the tourist enterprise is characterized and its components are considered. The main directions of using the model of N. Kano are outlined. The classification of tourism product characteristics based on the methodology of N. Kano is presented.

Conclusions. Various approaches to the structuring of the tourist product are described and developed taking into account the peculiarities of tourism enterprises: by levels and types of characteristics. The four–level structure of the tourist product is considered, which takes into account the principles of cooperation marketing, the close relationship between the requirements of consumers and producers of this product, as well as the dependence of the results of the tourism market entities on compliance with these requirements and responding to changes in them. The understanding of the mechanism of consumer influence on the process of forecasting, development and provision of the product, and on the other hand, on the creation of a general impression of the company's activity in the minds of consumers, is revealed. The main needs that have become actualized recently and the factors that influenced the development of these needs have been determined. It was found that the main need of consumers of tourist enterprises is direct communication with nature and harmony with it. The model of N. Kano was considered, which made it possible to consider the tourist product as a set of characteristics that have different effects on consumer decisions and can be divided into five types. As a result, the expediency of using this model for the structuring of the tourist product was established.

Keywords: enterprise, tourism, market, marketing, information, product, innovations, competitiveness, services, consumers.

Постановка проблеми. Головними потребами людини, що актуалізувалися під час останнього етапу розвитку туризму, стали, по-перше, активний відпочинок, зміна виду діяльності та, по-друге, реабілітація здоров'я як фізичного, так і морального. Ще одним ключовим стимулом диференціації виявився негативний вплив масових подорожей на навколишнє середовище, погіршення загального стану місць відвідування. В сучасних умовах важливого значення набуває необхідність вирішення такого комплексу проблем:

нестійкі позиції об'єктів туризму через вузьке коло споживачів їх послуг і недостатній рівень їх лояльності; невідповідність між темпами зростання вимог споживачів до рівня їх обслуговування та швидкістю адекватної реакції з боку виробників туристичних послуг.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Актуальні питання формування теоретичних основ розвитку маркетингу виступає об'єктом досліджень науковців, таких як: Д. Енджел, Ф. Котлер, Ж.–Ж. Ламбен та ін. Проблемам

маркетингової діяльності в туристичній сфері приділили значну увагу такі вчені, як Л. Балабанова, М. Вачевський, В. Кифяк, С. Мельниченко, В. Скотний та ін. Вчені достатньо глибоко проаналізували та розвинули теоретичну базу маркетингу в туризмі, визначили роль та значення туризму в світі та в Україні. Однак, маркетингове середовище функціонування туристичних підприємств вивчено недостатньо і тому потребує подальшого дослідження.

Мета статті – окреслити модель функціонування туристичного підприємства.

Виклад основного матеріалу. Центральне місце у формуванні комплексу маркетингу туристичного підприємства належить розробленню та реалізації такого продукту, який би задовольняв потреби цільових споживачів. Лише за таких умов може бути досягнутий ефект економічний (який передбачає отримання прибутку та зростання цінності самого підприємства), а також комунікаційний (що розглядається як покращення іміджу туристичного продукту та підприємства, що його пропонує). Різноманітність визначень туристичного продукту / туристичної послуги пов'язана з неоднозначністю та складністю визначення того, що саме надає туристичне підприємство, яким чином воно позиціонує свій продукт, а також який передбачає кінцевий результат. Туристичний продукт, як центральна частина комплексу маркетингу підприємства, розглядається як сукупність матеріальних і нематеріальних елементів, кожний з яких на певному етапі життєвого циклу потребує коригування маркетингового інструментарію для більш ефективного функціонування. У науковій літературі наведена значна кількість дефініцій стосовно визначення «туристичного» продукту. Нині туристична сфера характеризується значними змінами цінностей підприємств-виробників туристичного продукту у напрямі їх наближення до цінностей споживачів. В умовах конкуренції туристичний продукт стає дедалі більш спільним як за ознакою виробництва (споживач впливає і на сам процес виробництва, і на його розповсюдження), так і за ознакою самих цінностей.

Аналіз публікацій показав, що науковцями прийнято розглядати класичні три елементи структури товару / послуги, що подається на трьох рівнях – продукт за задумом, продукт у реальному виконанні та продукт з підкріпленням [2]. Пер-

ший рівень є серцевиною, ядром продукту і демонструє результат вирішення певної проблеми або задоволення певної потреби, інакше кажучи на цьому рівні досліджується користь, яку отримує споживач під час вибору пропонованої послуги. На другому рівні зазначено набір усіх характеристик, необхідних для задоволення цієї потреби. Як правило, товар підкріплюється упаковкою, зовнішнім оформленням, марочною назвою, якістю та властивостями. Третій рівень складається з інформації, швидкості обслуговування та консультації клієнтів. Саме підкріплення туристичного продукту сприяє значною мірою пошуку та закріпленню позитивного враження у споживачів. У зв'язку з цим, діяльність підприємства має бути спрямована на формування взаємовідносин з ними. У порівнянні з послугою, товар на третьому рівні підкріплюється доставкою та наданням кредиту, монтажем, гарантією та післяпродажним обслуговуванням.

Для ілюстрації формування туристичного продукту на принципах концепції маркетингу співпраці, на рисунку представлені вимоги споживачів до кожного рівня з огляду на те, що результати діяльності виробника туристичного продукту суттєво залежать від врахування ним цих вимог. У повному обсязі загальне враження про туристичний продукт формується усіма чотирма рівнями, залишається після використання продукту і закріплюється у свідомості споживача, завдяки вияву уваги з боку підприємства після повернення споживача з відпочинку.

Основна мета розроблення чотирирівневої моделі туристичного продукту полягає у формуванні тісного взаємозв'язку виробників туристичного продукту з їхніми споживачами, завдяки чому зростає вплив останніх на процес надання продукту, підвищення рівня обслуговування та створення загального позитивного враження про діяльність підприємства у свідомості споживачів. Розробляючи та пропонуючи туристичний продукт, виробникам необхідно пам'ятати про основні вимоги споживачів до нього та вміти реагувати на зміни у цих вимогах. Таким чином, чотирирівнева модель туристичного продукту відображає передусім аналітичний погляд його виробника.

Модель Н. Кано широко застосовується у закордонній практиці, де її аналізу присвячена значна кількість публікацій та досліджень. Основні напрями використання цієї моделі: розробка

Складові об’єктивно-суб’єктивної якості для 4 рівнів туристичного продукту *

* складено автором

нового продукту (у тому числі інноваційна політика); управління асортиментним портфелем; визначення маркетингових стратегій; оцінка роботи персоналу та проведення аналізу внутрішньої атмосфери на підприємстві; маркетингове дослідження поведінки споживачів. Ключовим елементом моделі виступає визначення: 1) того, про що говорить споживач; 2) того, про що думає споживач; 3) критичних характеристик: незадоволення (має бути) – задоволення (конкурентні) – надзадоволення (диференціація, пошук латентних

потреб). Вміла інтерпретація моделі надає можливість вивчати ставлення споживачів до характеристик туристичного продукту, що дозволяє виробникам сконцентруватися на удосконаленні обов’язкових характеристик, зекономити на помірному покращенні кількісних, запропонувати ефективні неочікувані, не вкладати кошти у розвиток неважливих і підвищити прихильність споживачів, врахувавши їх ставлення до проблемних. Адапована класифікація характеристик туристичного продукту наведена в таблиці.

Адаптація класифікації характеристик туристичного продукту за методикою Н. Кано *

Обов'язкові	Відсутність цих характеристик викликає значне незадоволення споживача, а присутність не сприяє зростанню задоволення, оскільки споживач навіть не уявляє собі, що туристичний продукт може бути без них.
Кількісні	Ступінь присутності цієї групи характеристик позитивно впливає на ступінь задоволення споживачів, однак межа удосконалення цих характеристик залежить від доцільності.
Неочікувані	Відсутність певних характеристик не викликає незадоволення у споживачів, водночас їх присутність сприяє значному зростанню задоволення споживачів.
Неважливі	Відсутність і присутність цих характеристик споживачі не помічають.
Проблемні	Присутність характеристик сприяє зростанню задоволення у одних споживачів і зростанню незадоволення у інших. Знання про ці характеристики дозволяє поглиблено сегментувати цільовий ринок і розділити його на групи за інтересами.

* складено автором

Висновки

Описано різні підходи до структуризації туристичного продукту та розвинуто їх з урахуванням особливостей підприємств туризму: за рівнями та за типами характеристик. Розглянуто чотирирівневу структуру туристичного продукту, у якій враховано принципи маркетингу співпраці, тісний взаємозв'язок між вимогами споживачів та виробників цього продукту, а також залежність результатів діяльності суб'єктів ринку туризму від дотримання цих вимог та реагування на зміни в них. Розкрито розуміння механізму впливу споживачів на процес прогнозування, розроблення та надання продукту, а з іншого боку, – на створення загального враження про діяльність підприємства у свідомості споживачів. Визначено основні потреби, що актуалізувалися останнім часом, та чинники, що вплинули на розвиток цих потреб. Виявлено, що головною потребою споживачів туристичних підприємств є безпосереднє спілкування з природою та гармонія з нею. Розглянуто модель Н. Кано, яка дозволила розглядати туристичний продукт як комплекс характеристик, що по-різному впливають на рішення споживачів і можуть бути поділені на п'ять типів. Цю модель можна використовувати для структуризації туристичного продукту.

Список використаних джерел

1. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Сутність банківського іпотечного кредитування. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2010. Вип. 20 (2). С. 151–156.
2. Вачевський М. В., Скотний В. Г. Маркетинг у сферах послуг: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 232 с.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Каганець–Гаврилко Л. П., Гуштан Т. В., Крамченко Р. А. Конкурент-

ні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид–во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.

4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Лазур С. П., Важинський Ф. А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид–во ННБК «АТБ», 2019. 258 с.

5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.

6. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22 (4). С. 158–164.

7. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.

8. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1 (132). С. 58–62.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

10. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Vazhynsky, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Suttinist' bankivs'koho ipotechnoho kredytuvannya [Essence of bank mortgage lending]. In Naukovyy visnyk NLTU

Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20 (2) (pp. 151–156). [in Ukrainian].

2. Vachevskyy, M. V., & Skotnyy, V. H. (2004). Marketing u sferakh posluh [Marketing in the sphere of services]: Teaching manual. Kyiv: Center of Educational Literature. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynykennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavrannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsyyi [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as

a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

10. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Крамченко Ростислав Анатолійович,

к.е.н., доцент Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет»

e-mail: rostkram65@ukr.net

Data about the author

Rostyslav Kramchenko,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Lviv branch of the European University

e-mail: rostkram65@ukr.net